

SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO

ALBERTINELLI MARIOTTO

(Firenze 1474 - 1515)

INVENTARIO: 310

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questa tavola è ignota. L'opera, infatti, è citata per la prima volta nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833 come opera di Fra' Bartolomeo, attribuzione scartata in un primo momento dal Cavalcaselle (1864) ma riesumata poco dopo dal Morelli (1897) che, al nome del frate domenicano, unì quello di Mariotto Albertinelli. Secondo lo studioso, infatti, si trattava di un dipinto eseguito a quattro mani dai due artisti, come indurrebbero a pensare la presenza del monogramma presente al centro della composizione - una croce racchiusa tra due anelli usata dalla bottega fiorentina di San Marco - e la data riportata lungo il bordo del tavolo su cui poggia il Bambino che colloca il quadro al 1511, ossia negli anni della collaborazione stretta tra l'Albertinelli e Fra' Bartolomeo.

Il dibattito circa la paternità dell'opera persiste tuttora, dividendo la critica tra chi sostiene l'autografia *tout court* dell'Albertinelli (Knapp 1903; Longhi 1928; Della Pergola 1959; Becherucci 1960; Borgo 1976; Padovani 1996), chi la collaborazione tra i due artisti (Gruyer 1886; Mündler 1891; Venturi 1893; Hermann Fiore 2006), e chi la mano del primo su cartone del frate domenicano (Berenson 1909; Id. 1936). È chiaro, soprattutto in presenza di altre versioni, come l'esemplare Mond ([Londra, National Gallery](#)), quello Corsini ([Firenze, Galleria Corsini](#)) e quello Moss (Riverdale, coll. privata), che l'opera Borghese rientri nel vivo del problema della produzione della bottega di San Marco e, più in generale, del funzionamento di questi affollati atelier che producevano quadri in serie partendo da un prototipo comune. Di fatto, tenendo conto di questa criticità già Cecil Gould, nel suo lavoro sull'*Adorazione Mond*, avanzava l'ipotesi che il dipinto Borghese e quello Corsini derivassero da un unico cartone, mentre dal canto suo Ludovico Borgo (1974) supponeva la presenza nella bottega di San Marco di un originale perduto di Fra' Bartolomeo.

Una forte sterzata al dibattito critico è stata data nel 1996 in occasione della mostra fiorentina su Fra' Bartolomeo. Le indagini diagnostiche condotte in tale occasione misero in luce alcuni aspetti fino ad allora ignoti, rivelando ad esempio diversi pentimenti sottostante il dipinto Borghese e l'assenza di variazioni sotto l'analoga versione Corsini, un dato che induce a ritenere quest'ultima una copia della tavola romana (Padovani 1996). Tuttavia il rinvenimento della *Sacra Famiglia* di Riverdale, restituita senza alcun dubbio al catalogo di Mariotto (Padovani 1996), ha spinto la

critica a rivedere nuovamente l'autografia della tavola Borghese che, alla luce di questa ennesima versione, nonostante la sua qualità resti alta, non mostra quei caratteri stilistici così marcati da permettere di assegnarla con convinzione né al Mariotto, né al frate domenicano (D'Albo 2014), giudizio qui condiviso.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, VI, London 1864, pp. 94, 99;
- G. Gruyer, *Fra Bartolomeo della Porta e Mariotto Albertinelli*, Paris-London 1886, p. 99; Mündler 1891, p. 303;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 227;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 157;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 118;
- B. Berenson, *The Drawings of Florentine Painters*, London 1903, p. 4;
- F. Knapp, *Fra Bartolomeo della Porta und die Schule von San Marco*, Halle 1903, pp. 219-220;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 97;
- J. A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di B. Borenius, London 1914, p. 105;
- H. von der Gabelentz, *Fra Bartolomeo und die Florentiner Renaissance*, I, Leipzig 1922, pp. 72, 74, 116, 189;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 265;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- H. Bodmer, *Opere giovanili e tarde di Mariotto Albertinelli*, in "Dedalo", IX, 1928, p. 614;
- F. Knapp, *Eine Heilige Familie von fra' Bartolomeo*, in "Pantheon", V, 1930, pp. 37-39;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 3;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 9-10, n. 2;
- M. L. Beccherucci, *Albertinelli, Mariotto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 722;
- L. Borgo, *The works of Mariotto Albertinelli*, New York, London 1976, p. 416;
- S. Padovani, in *Fra' Bartolomeo e la scuola di San Marco. L'età di Savonarola*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Museo di San Marco, 1996), a cura di S. Padovani, Venezia 1996, p. 140;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 289;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 103;
- O. D'Albo, in *Fra' Bartolomeo. Sacra Famiglia a modello*, catalogo della mostra (Brescia, Museo di Santa Giulia, 2014-15), a cura di P. Bolpagni, E. Lucchesi Ragni, S. Padovani, Genova 2014. pp. 49-53;
- S. Padovani, *Fra' Bartolomeo e Mariotto Albertinelli: il problema della bottega*, in *Fra' Bartolomeo. Sacra Famiglia a modello*, catalogo della mostra (Brescia, Museo di Santa Giulia, 2014-15), a cura di P. Bolpagni, E. Lucchesi Ragni, S. Padovani, Genova 2014, p. 15.

English version

HOLY FAMILY WITH THE INFANT SAINT JOHN THE
BAPTIST

ALBERTINELLI MARIOTTO

(Florence 1474 - 1515)

INVENTORY: 310

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this panel is unknown. It was first cited in connection with the Borghese Collection in the 1833 *Inventario Fidecommissario* as a work by Fra' Bartolomeo. While Cavalcaselle (1864) rejected this attribution, Morelli (1897) revived it, proposing also the name of Mariotto Albertinelli. This scholar, in fact, argued that the work was executed by both artists working together, as is suggested by the presence of the monogram at the centre of the composition, a cross enclosed by two rings, the symbol used by the Florentine workshop of San Marco. Furthermore, the date shown on the edge of the table on which the Child is leaning – 1511 – corresponds to the period of close collaboration between Albertinelli and Fra' Bartolomeo.

Nonetheless, the debate over the artist still continues, dividing critics between those who maintain that the entire work was by Albertinelli (Knapp 1903; Longhi 1928; Della Pergola 1959; Becherucci 1960; Borgo 1976; Padovani 1996), those who propose that it was a collaborative effort of the two artists (Gruyer 1886; Müндler 1891; Venturi 1893; Herrmann Fiore 2006), and those who claim that Albertini painted over a cartoon prepared by the Dominican friar. (Berenson 1909; Id. 1936). This uncertainty is fully comprehensible, especially in light of the existence of other versions of the work – in the Mond collection ([National Gallery, London](#)), in the [Galleria Corsini \(Florence\)](#) and in the private Moss collection (Riverdale, NY). The Borghese exemplar is clearly one of those works for which certain attribution is problematic, as products of the San Marco workshop – and of busy ateliers generally – were painted in series, beginning from a common prototype. In his work on the *Adoration* in the Mond collection, Cecil Gould took these considerations into account, going on to propose that the Borghese and Corsini versions derived from a single cartoon. For his part, Ludovico Borgo (1974) assumed the existence of an original, now lost, by Fra' Bartolomeo in the San Marco workshop.

A new twist was given to the critical debate in the context of the Florentine exhibition on Fra' Bartolomeo. Diagnostic testing conducted on that occasion brought to light several elements of which scholars had until then been unaware. One of these was that the Borghese painting revealed several changes of strategy during its execution, while the Corsini version did not, suggestion that the latter was a copy of the former (Padovani 1996). Nonetheless, the discovery of the *Holy Family* of Riverdale, which has been definitively ascribed to Mariotto (Padovani 1996), has led critics to reassess the question of attribution of the Borghese panel: in spite of its high quality, it does not so clearly show those stylistic characteristics to permit us to attribute it with complete confidence to either Mariotto or Fra' Bartolomeo; the present writer is in agreement with this view.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, VI, London 1864, pp. 94, 99;
- G. Gruyer, *Fra Bartolomeo della Porta e Mariotto Albertinelli*, Paris-London 1886, p. 99; Müндler 1891, p. 303;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 227;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 157;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 118;
- B. Berenson, *The Drawings of Florentine Painters*, London 1903, p. 4;

- F. Knapp, *Fra Bartolomeo della Porta und die Schule von San Marco*, Halle 1903, pp. 219-220;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 97;
- J. A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di B. Borenius, London 1914, p. 105;
- H. von der Gabelentz, *Fra Bartolomeo und die Florentiner Renaissance*, I, Leipzig 1922, pp. 72, 74, 116, 189;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 265;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- H. Bodmer, *Opere giovanili e tarde di Mariotto Albertinelli*, in "Dedalo", IX, 1928, p. 614;
- F. Knapp, *Eine Heilige Familie von fra' Bartolomeo*, in "Pantheon", V, 1930, pp. 37-39;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 3;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 9-10, n. 2;
- M. L. Beccherucci, *Albertinelli, Mariotto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 722;
- L. Borgo, *The works of Mariotto Albertinelli*, New York, London 1976, p. 416;
- S. Padovani, in *Fra' Bartolomeo e la scuola di San Marco. L'età di Savonarola*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, Museo di San Marco, 1996), a cura di S. Padovani, Venezia 1996, p. 140;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 289;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 103;
- O. D'Albo, in *Fra' Bartolomeo. Sacra Famiglia a modello*, catalogo della mostra (Brescia, Museo di Santa Giulia, 2014-15), a cura di P. Bolpagni, E. Lucchesi Ragni, S. Padovani, Genova 2014. pp. 49-53;
- S. Padovani, *Fra' Bartolomeo e Mariotto Albertinelli: il problema della bottega*, in *Fra' Bartolomeo. Sacra Famiglia a modello*, catalogo della mostra (Brescia, Museo di Santa Giulia, 2014-15), a cura di P. Bolpagni, E. Lucchesi Ragni, S. Padovani, Genova 2014, p. 15.

